

ISic1486

I.Sicily inscription 1486

Language

Ancient Greek

Type

dedication;

funerary

Material

sandstone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

2015.07.23 Metcalfe

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Kakyron

Place of origin (modern)

Monte Saraceno

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Ravanusa, Museo Archeologico
Salvatore Lauricella

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Μυλῶ ἐμί τῷ Σάρῳνος
2. καὶ Σάρῳνος τῷ Μυλῶ ἐμί

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 493905

EDCS 41300034

PHI 175632

Bibliography

Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 165 (<http://www.persee.fr/doc/>

efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

Manni Piraino, M.T. 1973. Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelika* 6. Palermo. At 37

Arena, R. 2002. Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia. II. Iscrizioni di Gela e di Agrigento. Alessandria. At no.101

Mingazzini, P. 1937. Su un'edicola sepolcrale del IV secolo rinvenuta a Monte Saraceno presso Ravanusa (Agrigento). *Monumenti Antichi*. 36: 621-692. At 663-665 fig.22-23

Gallavotti, C. 1975-1976. Scritture arcaiche della Sicilia e di Rodi. *Helikon*. 15-16: 71-117. At 103-105

Cordano, F. 1984. Sakon, un antroponimo importante nella Sicilia antica. *Parola del Passato*. 39: 136-139. At 137-138 no.2

Manni Piraino, M.T. 1964-1965. intervento. *Kokalos*. 10-11: 481-484. At 482 tav.31.4

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1486. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4354167>